

ECONOMIC SCIENCES

MAIN DIRECTIONS OF AGRICULTURAL FINANCING IN ACCORDANCE WITH THE PARAMETERS OF THE THREE-YEAR BUDGET

Abubakirov A.

*Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)*

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ПАРАМЕТРАМИ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА

Абубакиров А.

*Докторант ДВА
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8195462>*

Abstract

The article examines the main parameters of the republican budget for 2021–2023, which were approved on December 2, 2020, in conjunction with the forecast indicators of the socio-economic development of Kazakhstan for 2021–2025, taking into account the updated forecast of macroeconomic indicators for 2020. The issues of the formation of the republican budget on the basis of the basic scenario of the country's economic development are considered. A sufficiently detailed comparative characteristic of the volume and structure of income sources of the republican budget with the allocation of the most significant receipts in the structure of income has been studied and presented. The volume, structure and main directions of financing the costs of the republican budget in the context of the main functional groups of the budget are comparatively analyzed. The main budgetary programs for financing agriculture are highlighted in more detail. It is noted that there is a slight decrease in funding for the main budget programs. For such programs as improving the availability of financial services, the availability of knowledge and scientific research for 2023, there is no provision for allocating funds from the republican budget at all. It is noted that the reduction in the volume of budget financing with a simultaneous decrease in the amount of budget lending may lead not to growth, but to a decrease in the volume of gross agricultural output.

Аннотация

В статье изучены основные параметры республиканского бюджета на 2021–2023 годы, которые были утверждены 2 декабря 2020 года во взаимосвязи с прогнозными показателями социально-экономического развития Казахстана на 2021–2025 годы с учетом уточненного прогноза макроэкономических показателей на 2020 год. Рассмотрены вопросы формирования республиканского бюджета на основе базового сценария развития экономики страны. Сравнительно проанализированы объемы, структура и основные направления финансирования затрат республиканского бюджета в разрезе основных функциональных групп бюджета. Более подробно выделены основные бюджетные программы финансирования сельского хозяйства. Отмечено, что по основным бюджетным программам имеет место некоторое снижение финансирования. По таким программам, как повышение доступности финансовых услуг, доступности знаний и научных исследований на 2023 год вообще не предусматривается выделение средств из республиканского бюджета. Отмечено, что сокращение объемов бюджетного финансирования с одновременным снижением величины бюджетного кредитования может привести не к росту, а к снижению объемов валовой продукции сельского хозяйства.

Keywords: republican budget, income, expenses, costs, deficit, budget programs, financing, tax revenues.

Ключевые слова: республиканский бюджет, доходы, затраты, расходы, дефицит, бюджетные программы, финансирование, налоговые поступления.

2 декабря 2020 г. Президентом страны утвержден очередной трехлетний бюджет. Закон «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы» разработан на основании Прогноза развития экономики страны до 2025 г. в условиях замедления экономического роста и неблагоприятной конъюнктуры на мировых товарных рынках. Сразу выделим, что приоритетными задачами бюджета являются обеспечение всех социальных обязательств государства и сохранение приемлемого уровня государственных инвестиций.

Эти задачи бюджета увязаны с Прогнозом социально-экономического развития страны на предстоящие пять лет. Прогноз направлен на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение продуктивной занятости, а также на устойчивое и качественное развитие национальной экономики, что подтверждается рядом показателей. Так, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 г. с дальнейшим ростом до 4,6% в 2025 г. Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий

среднесрочный период составит 4,0%. Номинальный ВВП вырастет с 76,7 трлн тенге в 2021 г. до 104,8 трлн тенге в 2025 г. Прогноз цены на нефть на 2021–2022 гг. составляет 45 и 55 долл. США за баррель, соответственно. Объем добычи нефти по прогнозу вырастет с 86,0 млн тонн в 2021 г. до 100,7 млн тонн в 2025г. за счет расширения и поддержания достигнутого уровня добычи таких крупных месторождений как Тенгиз, Карачаганак, Кашаган [1].

Как положительный момент можно отметить спрогнозированный опережающий темп роста обрабатывающей промышленности (6,7% в среднем за год) над горнодобывающей промышленностью (2,9%) и среднегодовой темп роста в сельском хозяйстве – 6,2%, в строительстве – 3,9%, в торговле – 5,5%.

Наряду с прогнозом социально-экономического развития страны основой формирования республиканского бюджета на предстоящие три года являются приоритетные направления экономической политики, которая, опираясь на принцип преемственности, направлена на достижение долгосрочных целей по повышению благосостояния населения и обеспечения устойчивого роста экономики.

Основной импульс развитию экономики будет давать реализация стратегических и программных документов, в рамках которых планируется обеспечить качественный и устойчивый рост экономики. В частности, это повышение производительности труда, развитие экспорториентированного производства, рост обрабатывающей промышленности через реализацию ГПИИР, развитие транспортной отрасли через реализацию Госпрограммы «Нұрлы жол» и увеличение ввода жилья через реализацию Госпрограммы «Нұрлы жер». Развитию МСБ будет способствовать улучшение бизнес-климата, а также реализация ДКБ 2025, программы «Экономика простых вещей» и Госпрограммы «Еңбек». Повышению доли инвестиций в основной капитал в ВВП будет способствовать реализация инвестиционных проектов и улучшение инвестиционного климата.

В этой связи отметим, что некоторые ученые в качестве одного из эффективных инструментов реализации инвестиционной политики государства обосновывают использование программно-целевого механизма планирования и финансирования бюджетных инвестиций [2, 3]. Главная ценность таких программ, полагаем, заключается в том, что в них можно проследить как объемы выделяемых бюджетных инвестиций, так и ожидаемые результаты их использования.

Нельзя не согласиться с мнением ряда авторов, что росту объемов производства продукции сельского хозяйства и сокращению бедности на селе способствуют такие статьи расходов бюджета, как расходы на научные сельскохозяйственные исследования, на образование и на развитие инфраструктуры [4, 5]. Надо отметить также работы отдельных ученых [6, 7], где рассматриваются вопросы совершенствования системы финансирования приоритетных государственных программ и методики обоснования прямой государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые в той или иной степени были учтены при написании данной статьи.

В США, к примеру, прежде чем оказать государственную поддержку, определяют в сельском хозяйстве нуждающуюся в финансовой поддержке отрасль и объем необходимой помощи. Затем осуществляется по достаточно высоким ценам закуп произведенной продукции, стимулируя тем самым производителей работать с меньшим количеством работников и с наименьшими затратами. В дальнейшем малообеспеченным слоям населения выдаются талоны на приобретение тех видов продукции в специальных магазинах, которые были финансово поддержаны государством. Так, в США решаются одновременно и задача поддержки развития сельского хозяйства, и вопросы помощи малообеспеченным слоям населения.

В процессе изучения в качестве материала исследования прогнозных показателей республиканского бюджета на 2021–2023 гг. основу методологии исследования составили использование методов сопоставления и расчетов динамических показателей. Для решения поставленных в статье задач мною также были использованы методы сравнительного анализа с представлением результатов в виде диаграммы и таблиц.

Так, по данным, приведенным на рисунке 1, можно определить, что среднегодовые темпы роста доходов утвержденного республиканского бюджета составят 102,8%, а темпы роста затрат бюджета – 100,2%.

По большому счету, опережающий рост доходов по сравнению с затратами можно оценить положительно. Однако, при этом затраты на финансирование сельскохозяйственной отрасли предусматривается сократить к 2023 г. почти в 3,7 раза против уровня 2021 г. Объемы и направления использования бюджетных средств более подробно представлены в таблице 1.

Рисунок 1 Доходы и затраты бюджета, в том числе на сельское хозяйство, млрд тенге Примечание – Составлено на основе источника [8].

Таблица 1

Состав и структура затрат республиканского бюджета, млрд тенге

Виды затрат	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Структура затрат, %		
				2021 г.	2022 г.	2023 г.
Затраты, всего	13747,3	13767,1	13868,4	100	100	100
в том числе:						
- образование	1337,3	1745,4	2220,6	9,7	12,7	16,0
- здравоохранение	1630	1732,4	1790,6	11,9	12,6	12,9
- социальная помощь и соцобеспечение	3966,9	4210,4	4466,9	28,9	30,6	32,2
- сельское хозяйство и связанные с ним отрасли	318,7	166,7	86	2,3	1,2	0,6
- транспорт и коммуникация	470,9	260,9	179,1	3,4	1,9	1,3
- общественный порядок и безопасность	647,6	628,7	551	4,7	4,6	4,0
- обслуживание долга	929,1	1056,3	1216,3	6,8	7,7	8,8
- трансферты	2120,9	2124,7	1924,7	15,4	15,4	13,9
- другие затраты	2325,9	1841,6	1433,2	16,9	13,4	10,3

Примечание – Составлено на основе источника [8].

Из данных этой же таблицы 1 можно заметить, что преобладающей функциональной группой затрат предусмотрена, как и в прежние годы, 6-ая группа «Социальное обеспечение и социальная помощь». На долю этой группы в 2021 г. приходится 28,9%, в 2022 г. – 30,6% и в 2023 г. – 32,2 всех затрат, что оправдывает социально-ориентированный характер республиканского бюджета. Видно, что традиционно наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде составляют расходы социальной сферы – более 4 трлн тенге.

Надо отметить, что основными факторами роста таких расходов являются индексация социальных выплат (пенсий, пособий); повышение заработной платы педагогов и врачей и взносы государства в Фонд социального медицинского страхования [9].

Наибольший рост, как видно из данных таблицы 1, предусмотрен в сфере образования, на долю которой приходится 9,7%, 12,7% и 16,0% от

общей суммы затрат. И, наконец, финансирование затрат на здравоохранение по прогнозу на 2021 г. выше уровня финансирования образования (1630 млрд тенге) или почти на 22%, что связано со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире в целом. В последующие годы темп роста таких затрат по прогнозу будет снижаться (106,2% и 103,4%).

К главным факторам роста затрат в сфере образования и здравоохранения относятся повышение заработной платы педагогов и медицинских работников, включая их доплаты; полномасштабное подушевое финансирование городских школ; увеличение стоимости грантов; повышение размера стипендии; развитие науки.

Немало средств по прогнозу направляется на поддержку и развитие реального сектора экономики, в том числе отрасли сельского хозяйства. Однако надо заметить ежегодное сокращение финансовой поддержки данной отрасли (рисунок 2).

Рисунок 2 Объемы финансирования и кредитования сельского хозяйства, млрд тенге
Примечание – Составлено на основе источника [8].

Так, как показывают данные рисунка 2, объемы предусмотренных в трехлетнем республиканском бюджете средств на финансирование сельского хозяйства заметно сокращаются с 318,7 млрд тенге в 2021 г. до 86 млрд тенге в 2023 г., а на кредитование с 133,3 млрд тенге до 20 млрд тенге. Это,

как видно, необоснованное, на мой взгляд, сокращение финансирования отрасли на 47,7% в 2022 г. и на 48,5% – в 2023 г.

Определенный интерес представляют также изменения объемов предусмотренного финансирования бюджетных программ в отрасли сельского хозяйства (таблица 2).

Таблица 2

Бюджетные программы и их финансирование, млрд тенге

	Наименование бюджетных программ в отрасли сельского хозяйства	2021 г.	2022 г.	2023 г.
001	Услуги по планированию, регулированию, управлению в сфере сельского хозяйства и использования земельных ресурсов	13,8	13,8	14,2
249	Создание условий для развития животноводства и производства, реализации продукции животноводства	23,9	22,0	14,6
250	Повышение доступности финансовых услуг	161,5	51,6	–
255	Создание условий для развития производства, реализации продукции растениеводства	8,7	8,5	6,9
259	Повышение доступности информации о земельных ресурсах	9,2	7,7	7,7
267	Повышение доступности знаний и научных исследований	8,9	8,5	–
	Всего	226,0	112,1	43,4

Примечание – Составлено на основе источника [8].

Из данных таблицы 2 видно, что выделенные финансовые ресурсы Министерству сельского хозяйства ежегодно больше всего направляются на повышение доступности финансовых услуг. Однако финансирование таких услуг резко снижается в 2022 г., а в 2023 г. они вообще не будут предоставляться субъектам сельскохозяйственного бизнеса. Если в 2021г. эти средства составляют 161,5 млрд тенге или 71,5% от общей суммы финансирования, то в 2022 г. сокращаются до 51,6 млрд тенге или на 68,1%. Еще более необоснованным является резкое сокращение бюджетных программ, связанных с развитием животноводства и растениеводства.

Так, финансирование бюджетной программы 249 по прогнозу снижается на 39% (с 23,9 млрд

тенге в 2021 г. до 14,6 млрд тенге в 2023 г.). Также сокращается финансирование бюджетной программы 255 на 21% (с 8,7 млрд тенге до 6,9 млрд тенге, соответственно). Как видно из данных этой же таблицы, в 2022 г. снижается выделение средств на повышение доступности знаний и научных исследований, которое вообще не будет финансироваться в 2023 г., а также повышение доступности информации о земельных ресурсах.

Некоторый рост заметен только по финансированию бюджетной программы 001, связанной с оказанием различных услуг и управлением в сфере сельского хозяйства, которая, на наш взгляд, в условиях кризисного состояния экономики, наоборот, должна сокращаться. Кроме того, как показал

анализ, спрогнозировано и заметное сокращение бюджетного кредитования отрасли сельского хозяйства. Так, в 2021 г. предусмотрено на кредитование отрасли выделить 133,3 млрд тенге или 43,5% из общей суммы предусмотренных кредитов. Но в 2022 г. кредитование сельского хозяйства по прогнозу резко снижается до 90,0 млрд тенге или на 32,5%. Полагаем, такое значительное сокращение объемов и доли бюджетного кредитования данной отрасли, в конечном счете, не может привести к росту валовой продукции сельского хозяйства и к повышению ее конкурентоспособности.

Изучение основных показателей утвержденного республиканского бюджета позволяет констатировать, что в прогнозном варианте на 2021–2023 гг. соблюдается сдерживание роста расходов республиканского бюджета на уровне, не превышающем роста номинальной величины ВВП. Считаем, что разработанный и утвержденный трехлетний бюджет в большей степени ориентирован на реализацию государственных и отраслевых программ.

Анализ структуры затрат утвержденного республиканского бюджета на 2021–2023 гг. позволил выявить, что в среднем 30,5% всех затрат представлены затратами на социальную помощь и социальное обеспечение, 12,5% – на здравоохранение, 12,8% – на образование и 7,8% – на обслуживание долга. При этом на долю финансирования сельского хозяйства и связанных с ним отраслей приходится всего лишь 1,4% от общего объема затрат. Это, конечно, нельзя сравнивать с затратами на социальный блок экономики, однако в сравнении с затратами на содержание государственного аппарата управления они почти в два раза меньше, что вызывает только недоумение.

Представляется, что, поскольку основной целью экономической политики государства является достижение стабильных темпов роста экономики, в том числе отрасли сельского хозяйства, то считаем целесообразным сохранение доли ее финансирования в последующие годы хотя бы на уровне 2020 г. Так, например, в 2020 г. на ее долю приходилось 2,5% от общей суммы затрат.

Считаем необходимым и сохранение объемов бюджетного кредитования отрасли сельского хозяйства, хотя бы на уровне 2020 г. (в пределах 45%), что позволит, как и в случае бюджетного финансирования, обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции.

В заключение отмечу, что все вышесказанное будет реализовано только при условии разработки правительством достаточно адекватной нынешней сложившейся ситуации экономической политики, способной обеспечить социальную поддержку и населению, и бизнесу страны.

Список литературы:

1. Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021–2025 годы, одобренный на заседании Правительства РК, протокол № 31 от 25 августа 2020 года. [Электронный ресурс]. 2020. – URL: <http://www.akorda.kz> (дата обращения 20.12.2020).
2. Musgrave Richard A. (1959). *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
3. Richard Tresch (2014). *Public Finance*, Academic Press. California.
4. James D. Gwartney (2008). *“Economics: Private & Public Choice, 11th Edition, South-Western College, USA.*
5. Reynolds, Morgan, Eugene Smolensky (1977), *Public Expenditures, Taxes, and the Distribution of Income*, Academic Press, New York.
6. Shenggen Fan (2008). *Lessons from Developing Countries. Public expenditures, growth, and poverty*, Issue Brief 51.
7. Aesenio Balisacan, Ujjayant Chakravorty Majah-Leah Ravago (2014). *Sustainable Economic Development*, Academic Press, NY.
8. Закон РК «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы» от 2 декабря 2020 года № 279-VI ЗРК. [Электронный ресурс]. 2020. – URL: <http://www.akorda.kz> (дата обращения 20.12.2020).
9. Выступление министра национальной экономики Даленова Р.Е. по ПСЭР РК на 2021–2025 годы на заседании Мажилиса РК (21 октября 2020 года).